

Tlacuilo

Maridaje Armonía Sabores

Dirección de Educación

DIRECTORIO

Presidente de la Junta de Gobierno
Mtro. Jaime Illescas López

Rectora
Dra. María Hortensia Irma Lozano e Islas

Director de Educación
Dr. Marcelino Trujillo Méndez

Editoras Responsables
Dra. María Hortensia Irma Lozano e Islas
Mtra. Irma Higinia Illescas Lozano

Presidenta del Consejo Editorial
M. en C. Yolanda Sinaí Viveros Sánchez

Consejo Editorial
Mtro. Francisco Hernández Echeverría
Mtro. Eleazar Carrillo Camacho
Mtro. Luis Daniel Martínez Álvarez
Mtro. Javier Orlando Hurtado Díaz
D. en C. Ana María García García
M. en C. Rey Jesús Cruz Galindo
D. en C. Julia María Alatorre Cruz
Mtro. Gerardo Askins Herrera
M. en C. Guadalupe Rocha Bonilla
D. en C. Gastón Perdomo León
D. en C. Gregorio Zamora Mejía
D. en C. Alberto Aguayo Acosta

Coordinación Editorial y de Publicaciones

Diseño Editorial
Mtra. Gabriela Arias Limón

Tlacuilo, año 9, No. 14, julio- diciembre de 2019, es una publicación semestral editada por la Universidad del Valle de Puebla S.C., calle 3 sur # 5759, Col. El Cerrito. CP. 72440, Puebla, Puebla, Tel. (222) 26-69-488, www.uvp.mx; Editoras Responsables: Dra. María Hortensia Irma Lozano e Islas y Mtra. Irma Higinia Illescas Lozano. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2018-013111212700-102, ISSN: En trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Responsable de la última actualización de este Número, Coordinación Editorial y de Publicaciones de la Universidad del Valle de Puebla S.C., calle 3 sur # 5759, Col. El Cerrito. CP. 72440, Puebla, Puebla. Fecha de la última modificación, 20 de diciembre de 2019.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan las posturas de la Universidad del Valle de Puebla, del Consejo Editorial, de la Editora Responsable o por la coordinación de la publicación.

ÍNDICE

1. Práctica del cutting en adolescentes y su representación Social

Centeno Flores Berenice y García González Martha

Psicología

2. Prevalencia de hipertensión arterial en alumnos de ingeniería automotriz de la Universidad del Valle de Puebla.

Sánchez Vera Yessenia, Cruz Rodríguez Paulina y Viveros Sánchez Yolanda Sinaí

Nutrición

3. El maridaje adecuado, para la armonía de sabores entre el vino y el “manchamanteles”; presentación tradicional a una de vanguardia.

Guzmán Cid Arturo Casildo, Limón Martínez Yonni, García Pastor Ernesto Iván y Alba Iglesias Ilse Marlene

Gastronomía

EDITORIAL

Las ediciones de la revista Tlacuilo en su nueva etapa, muestran un contenido multidisciplinario, original y novedoso, con un nivel investigativo uniforme, ya que los artículos aquí presentados han sido realizados por estudiantes en colaboración con expertos de las materias de Investigación Cualitativa e Investigación Cuantitativa, en las diferentes licenciaturas. El trabajo colaborativo realizado en las aulas, permite a los alumnos comenzar a desarrollar y crear experiencias con la investigación. Se han realizado diversas intervenciones investigativas del alumnado en su contexto social, a partir de interrogantes actuales, concebidas desde el aula; se ha dicho desde hace muchas décadas, que la investigación no se realiza únicamente en el laboratorio, por lo que es importante fomentar los cuestionamientos sobre problemáticas que puedan responderse desde el quehacer profesional o ramo de especialidad con diversos grados de complejidad.

En esta edición presentamos el resultado de estas intervenciones, comenzando con las prácticas adolescentes emergentes, desde el enfoque cualitativo se abordó el tema de *cutting*, con la finalidad de comprender este tipo de conductas autolesivas, conductas que han aumentado su frecuencia. Por otro lado, una de las enfermedades de mayor prevalencia a nivel mundial; la hipertensión, fue abordada con la identificación de factores de riesgo para su desarrollo en la población de jóvenes estudiantes. Desde otro punto de vista, tal vez más amable, está el estudio sobre la percepción del producto más antiguo del mundo gastronómico; el vino. La búsqueda del perfecto equilibrio entre un platillo y el vino, es el objetivo de muchos. El maridaje no es una cuestión exclusiva del viejo mundo, la producción nacional de vino se caracteriza por su buena calidad, así como la gastronomía del país por su amplia variedad, por consiguiente, permiten realizar una infinidad de combinaciones. Aquí se presenta el reto del maridaje adecuado para uno de los platillos emblemáticos con mayor tradición; el manchamanteles.

Con la diversidad de investigaciones realizadas, esperamos que encuentre en las siguientes paginas una lectura agradable. De la misma forma, expresamos nuestro reconocimiento a los autores de los trabajos realizados.

Mtra. Sinaí Viveros Sánchez
Presidenta del Consejo Editorial de la Revista Tlacuilo

Práctica del Cutting en adolescentes y su representación Social

Centeno Flores Berenice y García González Martha
Psicología

RESUMEN

Las conductas autolesivas, principalmente el *cutting*, se han presentado durante los últimos años especialmente en la población adolescente, por tanto, se ha vuelto una necesidad profundizar sobre este tema a través de las representaciones sociales de quienes lo practican, debido a las características mismas del fenómeno y de la etapa del desarrollo de los sujetos. Aunado a esto, se debe reconocer que, al ser un problema social manifiesto principalmente en las instituciones educativas, su comprensión y prevención es tarea de los profesionales que se encuentran en dichos espacios. En este sentido, se pretende explicar mediante un estudio de caso, la representación que adquiere el concepto y la ejecución de la conducta autolesiva *Cutting* en una adolescente; se describen las causas de la conducta, sus factores, así como la implicación de los grupos de pertenencia.

Palabras clave.
Representación Social, Adolescentes, Cutting, Grupos de pertenencia.

ABSTRACT

Self-injurious behaviors, mainly Cutting, have been presented in recent years especially in the adolescent population, therefore, it has become a necessity to deepen this issue through the social representations of those who practice it, due to the characteristics same of the phenomenon and the stage of development of the subjects. In addition to this, it should be recognized that, being a social problem manifested primarily in educational institutions, its understanding and prevention is the task of professionals in these spaces. In this sense, it is intended to explain through a case study, the representation acquired by the concept and the execution of the self-injurious behavior Cutting in a teenager; the causes of the behavior, its factors, as well as the involvement of the membership groups are described.

Keywords.
Social Representation, Adolescence, Cutting, Membership groups.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo sintetiza la información recabada sobre la práctica del *cutting* en adolescentes y las causas asociadas a esta conducta. Esta idea central de investigación surge a partir de que la problemática identificada en una población extendida y variada de alumnos pertenecientes a una institución educativa que fueron referidos al Sistema Municipal DIF (por sus siglas, SMDIF), para adquirir el servicio de orientación psicológica; y la problemática toma una importante relevancia debido a la necesidad de conocer los elementos subjetivos y simbólicos implicados en esta práctica que afecta a muchos adolescentes.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2018) informó que, en México existe una población joven de 30 millones 600 mil, un 25.7 por ciento de la población total nacional, de la cual 50.9 por ciento son mujeres y 49.1 por ciento hombres. Sin embargo, no se encontraron estadísticas oficiales asociadas a la autolesión, exceptuando aquellos casos que han tenido que ser atendidos por la gravedad de la lesión.

Por otra parte, en 2018 la estadística de demanda de atención médica en casos de *cutting* o autolesiones no suicidas (NSSI) se cuadruplicó en Puebla. Datos oficiales de la Secretaría de Salud (SSA) revelan que el registro de 6.4 casos anuales en promedio desde 2008 se disparó a 24 casos en 2018. Hasta febrero de ese año, ya se habían detectado cuatro casos nuevos, rebasando las incidencias hasta entonces advertidas. Sin embargo, se hace evidente que en México no existen cifras certeras sobre este tipo de práctica (INEGI, 2018).

Asimismo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) las autolesiones son más comunes en adolescentes, reportando que el 8.1% de la población se ha autolesionado alguna vez y del 13% al 23%

de adolescentes se lesionan, y el rango de edad en promedio va de los 9 a los 19 años.

El *cutting*, por su parte, se refiere a un tipo de conducta autolesiva en la que las personas se realizan cortes en la piel, se trata de un fenómeno que se ha popularizado principalmente en adolescentes, brindándoles la posibilidad de simbolizar una serie de situaciones y experiencias que difícilmente podrían manifestar por medio del lenguaje; y, por otra parte, adquirir un sentido de pertenencia entre quienes lo practican. Sin embargo, para las instituciones educativas y sanitarias representa un foco de alerta, ya que lleva consigo afectaciones en las esferas personal, social, escolar y familiar del individuo que la práctica (Carvajal, Arancibia, Díaz, Mendoza & Salgueiro, 2015).

Al respecto, Plante (2017), señala este fenómeno como una enfermedad mental del tercer milenio. Algunas de las personas que se autolesionan presentan síntomas de depresión, ansiedad, trastorno bipolar o personalidad limítrofe (*bordeline*) lo que corrobora la necesidad de explorar las características de tal conducta, en este caso, a través de los significados que le otorgan los adolescentes que lo practican (Castro, Planellas & Kirchner, 2014).

Como parte de las investigaciones que se han realizado para encontrar los elementos que intervienen y moldean las conductas de los adolescentes, se ha detectado una estrecha relación entre una falta de externar su sentir y una falta de demostración de sus emociones. Diversos autores señalan que, este comportamiento puede mantenerse debido a que el dolor físico les distrae del emocional, logra la disociación de sentimientos intolerables, genera en ellos una impresión de control, permite comunicar el malestar percibido, reduce el estrés, aclara la mente, libera endorfinas, ayuda a concentrarse y produce la sensación de “estar vivo”. Se ha mostrado que el *cutting* puede estar condicionado por la disfuncionalidad familiar y que el factor determinante es el emocional, la autoestima

interviene o altera el comportamiento (Magán, 2017; Bombón, 2017).

Otro de los antecedentes encontrados desde la metodología cualitativa, refiere que cortarse la piel fue el método autolesivo más utilizado por adolescentes, principalmente entre compañeros de escuela, amigos, hermanos o parejas (Agüero, Medina, Obradovich & Berner, 2018). El conocimiento de esas historias legitimó la autoagresión como una vía posible para “expresar el dolor” o para “sentirse bien”. A su vez, fungieron como el modelo para que otros adolescentes iniciaran estas conductas.

Yace también el hecho de su asociación a otras problemáticas con las que fácilmente podría ligarse y derivar en trastornos o situaciones que son más riesgosas, es decir, existe una incidencia alta dentro de las conductas autolesivas asociadas al suicidio. En la etapa de la adolescencia, el individuo busca la recuperación del protagonismo de la infancia, la concepción de pertenencia, procesos novedosos fisiológicos e identidad sexual. (Florez-Correa, 2017).

Pero también están aquellas conductas autolesivas no suicidas, realizadas en las extremidades o abdomen, sujetas a la desregulación emocional, que permite enmascarar el dolor emocional con el físico. que se inmiscuyen en elementos de factores externos. (Ospina, Ulloa & Ruíz, 2019). En el caso de los adolescentes, se puede hacer mención de las experiencias que están adquiriendo y las formas de relacionarse con sus grupos de iguales, pero ello no implica que este hecho tenga mayor importancia, considerando que el suicidio es una de las principales causas de mortalidad entre adolescentes y que los factores de riesgo tienen mayor presencia durante esta etapa del desarrollo.

Así pues, el *cutting* es un problema social que se hace latente en las instituciones educativas, por lo que el interés de este estudio se encuentra, tanto en

la identificación de las causas, como en las formas de apoyo para afrontar dichos sucesos, tomando en consideración la vulnerabilidad de quienes la practican. Por consiguiente, el propósito de esta investigación es conocer el significado que cobra esta conducta en adolescentes de secundaria, a partir de la representación social que han conformado, debido a que el aumento de los casos ha propiciado una mayor inquietud por parte de los padres y los directivos que están a cargo de su cuidado y formación, con la finalidad de obtener un panorama más amplio del problema, con posibilidades de generar estrategias de intervención, y a su vez, incidir en la disminución la práctica de esta conducta.

Se considera una investigación innovadora, con un impacto social relevante, ya que particularmente, en la cultura mexicana, no se considera de importancia a la salud mental. No se promueven estrategias para una mejor calidad de vida, que permita a los adolescentes transitar por esta etapa de una forma más resiliente. Es de destacar, la necesidad del trabajo multidisciplinario, el cual permita, no sólo involucrar a los afectados, sino también a sus redes de apoyo, con la finalidad de buscar, fomentar y desarrollar estrategias de afrontamiento activas. El papel del especialista en salud mental, debe permitir promover la búsqueda de la orientación, acompañamiento y apoyo para un desarrollo más equilibrado, aprovechando los marcos institucionales en los que se encuentra.

Finalmente, se debe destacar la importancia de la teoría de las Representaciones Sociales (RS) debido a su capacidad para explicar de manera profunda los fenómenos grupales y los significados que subyacen a través de la dinámica y comunicación que se genera en éstos. Weisz (2017) menciona que esta teoría es particularmente pertinente para los estudios sociales, culturales y psicosimbólicos, debido a su capacidad para potenciar y posibilitar el despliegue del sentido común y de la subjetividad.

OBJETIVO

Identificar la representación social que adquiere la práctica del *cutting* en adolescentes.

METODOLOGÍA

La presente investigación parte de un enfoque cualitativo, con un alcance exploratorio y con un diseño de estudio de caso; para lo cual se llevó a cabo una entrevista semiestructurada con un total de 15 preguntas, a través de las cuales se identificaron las categorías centrales y asociadas, y así, se destacaron los aspectos más relevantes de la representación social del *cutting*, así mismo, se consideró pertinente hacer el uso de la observación participante.

La entrevista se llevó a cabo con una persona que cumpliera con los criterios de inclusión para el estudio: haber practicado *cutting* por un periodo mayor a seis meses; encontrarse en un rango de edad de entre 12 y 16 años; pertenecer a la institución educativa que autorizó la investigación; haber iniciado un proceso psicoterapéutico; contar con disposición de tiempo y aceptar de manera voluntaria su participación.

Respecto a los procedimientos, después de elaborar el instrumento, se procedió a la realización de un filtro para seleccionar las preguntas relacionadas los objetivos de investigación. Dicho instrumento se entregó a la trabajadora social de la Escuela Secundaria, quien a partir de una revisión autorizó entrevistar a dos alumnas, en un espacio de hora libre. La asignación correspondió con los criterios de inclusión establecidos previamente; ellas accedieron a ser entrevistadas y autorizaron generar un audio, únicamente para la transcripción de la información y de esa manera, mantener su identidad protegida; se dio acceso a una oficina de la institución y se llevó a cabo

la entrevista con una duración de 25 minutos cada una. Sin embargo, únicamente se logró obtener respuestas a todas las preguntas y mayor colaboración por parte de una de ellas, por lo que solo se consideraron los datos de esta entrevista para su posterior análisis.

Para la entrevista fue necesario la realización de una guía que permitiera guiar la conversación hacia la identificación de los significados que el adolescente le otorga a la práctica de la conducta autolesiva, posteriormente se transcribieron los datos para realizar el análisis. En adelante, para proteger la identidad de la participante se le asignará el nombre de “Vannia”, cuya edad es de 13 años; actualmente cursa el primer grado de secundaria, ella ha presentado la conducta autolesiva *cutting* por más de dos años, y actualmente la sigue practicando con menor frecuencia.

RESULTADOS

Con base en la revisión y análisis de los datos recabados sobre las respuestas dadas por “Vannia” se obtuvieron las siguientes categorías centrales, las cuales se desglosan para su mejor comprensión y análisis:

- Significados de la práctica del *cutting*.
- Causas relacionadas con la etapa del desarrollo.
- Grupos de pertenencia.

SIGNIFICADOS DE LA PRÁCTICA DEL CUTTING

Uno de los elementos básicos de las Representaciones Sociales, es la existencia de un objeto social relevante, para conformar una serie de significados compartidos por un grupo, mismo, que permitirá establecer determinadas actitudes, conductas y posturas ante el objeto de representación. En este sentido, el *cutting* se convierte en este objeto de representación por

parte de los adolescentes, a través de un espacio de comunicación y socialización como lo es la institución educación, quienes, a partir de un objeto simbólico, como son las marcas que dejan los cortes en la piel, hacen visibles sus emociones, experiencias, conflictos internos y con los *otros*, esto queda manifiesto a través de los siguientes indicadores de su discurso:

No hay nadie que... te escuche, pero que sí (que) esté contigo, que te aconseje o que te ponga atención, como ellos..., bueno, nosotros nos sentimos solos y hay más formas de olvidar, pero nos hacemos menos y creemos que sí es nuestra única manera de olvidar nuestros problemas, es la manera del *cutting*... El *cutting* es una forma de hacerte daño a ti mismo, siendo consciente... Nadie sabía, bueno nadie entendía. (Vania, comunicación personal, mayo, 2019).

Algunos de los significados manifiestos, son el sentimiento de soledad y aislamiento del entorno familiar, derivado de esto, la necesidad de ser atendidos y escuchados; y, a pesar de haber logrado un desarrollo moral en esta etapa del desarrollo (concepciones del bien y del mal), la comprensión de las implicaciones de esta práctica se ve soslayada por la búsqueda de pertenencia, de identidad, adhiriéndose a los grupos con los que comparten experiencias, sentimientos y aflicciones -y que nadie más puede entender fuera de ese grupo-. Asimismo, se evidencia una adopción de estrategias de afrontamiento evasivas a través de la práctica del *cutting*, como un recurso *para olvidar*.

Aunado a lo anterior, se identificaron indicadores que muestran, cómo la representación de un objeto es exclusiva entre quienes elaboran un sentido común, y cómo los *otros* (grupos) elaboran sus propios significados, que podrían o no, ser una representación, ya que uno de los requisitos que permiten elaborarlas, es que el objeto se convierta en algo relevante para el grupo. En el caso de los padres, éstos consideran que dicha conducta se reduce a un indicador de riesgo y

daño a la salud física, perdiendo de vista los estados psicológicos manifiestos en las lesiones, como se manifestó durante la entrevista:

Después me cacharon mis papás y me dijeron que por qué lo hacía, y así. Como que se decepcionaron... Mi mamá es psicóloga, y me decía que pues no me puedo estar dando esos lujos, que era una tontería, que cómo al ser hija de licenciados me ponía a hacer esas cosas. (Ídem).

Ahora bien, el análisis de los fenómenos grupales desde un enfoque psicosocial implica reconocer la interdependencia de los actores sociales, quienes a través de su interacción construyen determinadas pautas de conducta, comunicación, pertenencia y significados otorgados a su realidad circundante. En el caso de la participante, las relaciones de interdependencia que establece con los grupos en los que se encuentra: familia y escuela, implican el establecimiento de conductas influenciadas por un rechazo u olvido; aceptación o inclusión, respectivamente. En este sentido, se hace preciso la adopción de las prácticas propias del grupo que satisface su necesidad de aceptación y comprensión sin necesidad de expresar verbalmente tales carencias.

Por otra parte, se puede observar que, la autolesión no se reduce a un sentir físico, sino que este trasciende a un estado psicológico, expresado en una sensación placentera o de alivio, brindando una sensación pasajera de euforia que sublima las emociones desagradables que han acumulado a través de sus experiencias. Lo anterior se hace latente en el siguiente relato obtenido durante la entrevista: “*pues, me sentía de cierta manera bien y de cierta manera no, porque... pues me hacía daño a mí misma... Me hacía sentir como que un poquito más de dolor de ese que se sentía padre*” (Ídem).

Para comprender pues, los significados otorgados a la práctica del *cutting* desde la perspectiva de quien

lo practica, es necesario considerar la variedad de elementos que están en juego, como son, las necesidades percibidas, el rol que desempeña el sujeto dentro de sus grupos, las dinámicas que se establecen dentro de éstos, y en este caso, las crisis propias de la etapa en la que se encuentra el sujeto.

En el siguiente apartado se describirán algunas características referentes a la etapa del desarrollo.

CAUSAS RELACIONADAS CON LA ETAPA DEL DESARROLLO

Las causas de las prácticas autolesivas pueden provenir de un sinnúmero de factores, que van desde la influencia social, la dinámica que se establece en sus grupos de pares, hasta la cognición y los procesos de cambio (físicos, emocionales, conductuales y cognoscitivos) que se encuentran implícitos en la formación de su personalidad, se destacan los conflictos familiares, el bajo control por parte de los padres y la poca, nula o negativa afectividad, con efectos sumatorios de las conductas autodestructivas en los adolescentes. (Obando, Trujillo & Prada, 2018).

En el análisis del discurso de la participante, un proceso importante que se logra identificar es la transición de la niñez a la adolescencia, la cual se ve reflejada en los factores subjetivos y en una serie de crisis que justifican la conducta autolesiva:

Sentirse sólo o por tener muchos problemas o por pertenecer a un grupo... necesitaba de alguien que me escuchara... (por) los problemas, cada corte era un problema y sí eran mucho [sic]... para olvidarse de los problemas como (los) que tienes en tu casa o la escuela, o las peleas, o para sentirte mejor. (Ídem)

Como se observa, los cambios dados durante la adolescencia se encuentran relacionados con el modelo de regulación de los afectos, el cual plantea

que las autolesiones funcionan como una forma de aliviar aspectos negativos intensos, los indicadores que encontramos como *problemas* son comúnmente asociados a una carga emocional negativa que repercute en el desarrollo óptimo de la persona que está inmersa en estas prácticas.

Por otra parte, el *cutting* representa para los jóvenes estudiantes un elemento a través del cual conforman su identidad grupal; a través de las pautas de comunicación y relación establecen su propio sentido común; surge la apropiación del conocimiento empírico y se le da un valor grupal que los identifica: *“Hijole, estamos en la etapa difícil... mmm... la adolescencia es muy dura”* (Ídem).

Por otra parte, la integración y normalización de esta conducta deja entrever la autonomía y el juicio propias de esta etapa, en donde a pesar de saberse sancionados por los otros (adultos), la independencia se ejerce frente a los juicios de las posturas externas, lo cual se muestra en la siguiente afirmación: *“como que me dije, ¡ay!, pues sí, lo voy a hacer... y lo seguí haciendo, y lo seguí haciendo y lo seguí haciendo”*. (Ídem).

Estos datos permiten dejar en evidencia de que la adolescencia temprana es un factor, o uno de los mayores factores de riesgo para optar por esta práctica, la cual permanecerá durante un periodo significativo, y en donde se verán beneficiados o afectados en mayor medida por las decisiones que tomen y que les permitan avanzar a otra etapa donde hayan adquirido maduración.

Por otra parte, es importante considerar que las representaciones también están conformadas a partir de los elementos propios del ambiente, en este sentido, se analizarán la influencia de los grupos de pertenencia.

GRUPOS DE PERTENENCIA

Mientras el adolescente va adquiriendo experiencias y conformando su personalidad, debe tomar decisiones importantes para adquirir un sentido de pertenencia o distancia respecto a los grupos con los que se relaciona. Dentro de esta categoría se hacen relevantes los siguientes indicadores: las relaciones interpersonales, su interacción con pares, la afinidad e influencia. Al respecto se comentó lo siguiente:

La descubrí por medio de unas compañeras que lo hacían y pues, ahí yo también lo hice... Aún lo hacen mi grupo de amigos de la escuela y con ellos lo hacía, pero yo ya no lo hago, bueno, no mucho... La primera vez fue porque al estar con mis amigos yo quise hacerlo con ellos, y llevé mi sacapuntas, Beto lo destornilló y ya lo hice, pero sí me dolió, porque sí era doloroso... Como que tú te dices ¡ay!, ¿qué se sentirá? Y, yo ya lo veía mucho en mis amigos, y yo ya también lo quería hacer, y así. En cierto tiempo tú ya quieres imitarlo y entender cómo se sienten, y luego ya hasta lo puedes compartir con tus amigos... Como yo lo veo, perteneces a tu grupo. (Ídem)

En este caso se observa el valor que los adolescentes otorgan a sus vínculos afectivos, consideran relevante participar en actividades que al principio no les parecían correctas desde la normatividad social, pero luego, al verlas constantemente o de manera naturalizada, se transforman en una inquietud por apropiárselas, generando nuevas valoraciones de lo que es correcto o incorrecto. Así como en el marco del aprendizaje por imitación o aprendizaje vicario, el refuerzo de sentirse dentro de una red de apoyo es el elemento que los une, además de su sentir, imitando así el comportamiento del grupo.

CONCLUSIONES

De esta investigación se puede rescatar el hecho de que el cutting es una práctica con mayor incidencia dentro de grupos conformados en ambientes escolares, ya que en estos espacios comienza a desarrollarse una importancia por generar vínculos afectivos y un sentido de pertenencia, sin embargo, tal necesidad se ve comprometida al querer encajar o identificarse con ciertos comportamientos que observan y que generan curiosidad en ellos, además, recurren a practicarlos cuando se sienten agobiados por situaciones externas que pueden generarles un descontrol emocional implicado principalmente por la transición de la pubertad a la adolescencia. (Fleta-Zaragozano, 2017).

Por otra parte, el medio social en el que se desarrollen también actuará como un factor de riesgo, ya que el adolescente, al sentirse absorto por su contexto y un ambiente familiar que suele ser conflictivo, genera una inestabilidad emocional y gestiona formas de afrontamiento que lo llevan a vincularse con aquellos que en donde encuentra un espacio de comprensión, en donde en lugar de restringirlos, les den apertura, generando así una forma de escape, que en términos del grupo familiar, no es la más adecuada, comprometiendo con ello la capacidad para el manejo y expresión de las emociones.

A pesar de que las conductas autolesivas han sido estudiadas desde hace algunas décadas, el *cutting* (una de las manifestaciones en las que se clasifican tales conductas), es un fenómeno reciente, cuya práctica tiene mayor prevalencia entre adolescentes de poblaciones escolares y universitarios (Gallegos, Casapia y Rivera, 2018). Lo anterior se explica debido a que en tales espacios entran en juego elementos que comparten con sus grupos, incluyendo el hecho de estar en una etapa de desarrollo en la que ocurren cambios físicos y emocionales; estar en constante

choque con un entorno restrictivo; y el querer compartir sus pensamientos idealizados y adoptar conductas específicas para expresar sus emociones, en este caso, mediante cortes en la piel.

Finalmente, si bien no se identificó una relación de esta práctica con inconformidad respecto a su cuerpo, sí tiene como detonante todo factor exógeno que les cause inquietud o malestar, principalmente los vinculados a la sobrecarga de situaciones estresantes de las cuales quieren olvidarse, escapar un poco de su realidad y construir una subjetiva con sus pares, ya que cada corte ha adquirido una historia que el adolescente relaciona con él mismo y su realidad. En este sentido, se destaca la relevancia de indagar sobre tales historias en investigaciones futuras y marcos metodológicos distintos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agüero, G., Medina, V., Obradovich, G., Berner, E. (2018). Comportamientos autolesivos en adolescentes. Estudio cualitativo sobre características, significados y contextos. *Arch Argent Pediatr*; 116(6):394-401. Recuperado <https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2018/v116n6a06.pdf>
- Bombón, V.A. (2017) Los factores emocionales y su influencia en las conductas autolesivas; el cutting en los estudiantes de la unidad educativa “Juan Benigno Vela” de la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua. [Tesis Licenciatura] Universidad Tecnológica Indoamerica. Recuperado de: <http://repositorio.uti.edu.ec/bitstream/123456789/567/1/BOMBON%20TISALEMA%20VERONICA%20ALEXANDRA.PDF>
- Carbajal, H.E., Arancibia, B., Díaz, J. R., Mendoza, H. & Slagueiro, G. (2015) Síndrome de cutting (autolesionismo). *Revista de Investigación e Información en Salud*. 10 (25), pp. 43-48. Recuperado de: http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/riis/v10n25/v10n25_a07.pdf
- Castro, K., Planellas, I. & Kirchner, T. (2014). Predicción de conducta autodestructiva en adolescentes mediante tipologías de afrontamiento. *Universitas Psychologica*, 13(1). doi:10.11144/- Javeriana.UPSY13-1.pcaa
- Fleta-Zaragozano, J. (2017) Autolesiones en la adolescencia: una conducta emergente. *Bo. Pediatr Arag Rioj Sor*. 47(2), pp. 37-45. Recuperado de: https://www.google.com/url?sa-t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwioG9bC6eFlAhUvnq0KHRPDAikQFjABegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fdiagonalnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F6393711.pdf&usq=AOvVaw1Hkc1wIeEW_kHBywYADUxz
- Flórez Correa, S. (2017). Cutting o cortes en la piel: una práctica que habla. *Revista Poiésis*, (32), 94-100.
- Gallegos, M., Casapia, Y., y Rivera, R. (2018). Estilos de personalidad y autolesiones en adolescentes de la ciudad de Arequipa. *Interacciones*, 4(2), 143-151. doi: 10.24016/2018.v4n2.106
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2018). Indicadores de bienestar autorreportado de la población urbana. Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/usieg/comunicados/25ene19/pob_hog_vivie/pob_hog_vivie_25ener19.pdf
- Magán, M.A. (2017) El pensamiento autodestructivo en la conducta autolesiva ripo cutting de

- las adolescentes piuranas. [Tesis Maestría] Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Perú. Recuperado de: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/7661/Magan_mm%20-%20Resumen.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Obando, D., Trujillo, A. & Prada, M. (2018) Conducta autolesiva no suicida en adolescentes y su relación con factores personales y contextuales. *Revista de Psicopatología y Psicología Clínica*, 23 (3), pp. 189-200. Recuperado de: [http://www.aepcp.net/arc/Obando%20et%20al.%20RPPP_2018\(3\).pdf](http://www.aepcp.net/arc/Obando%20et%20al.%20RPPP_2018(3).pdf)
- Organización Mundial de la Salud. (2017). Tratamiento de las lesiones autoinfligidas y el suicidio. Recuperado de http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/suicide/es/
- Ospirina, M.L., Ulloa, M.F. & Ruíz, L.M. (2019) autolesiones no suicidas en adolescentes: prevención y detección en la atención primaria. *Rev. Medicina Familiar, SEMERGEN*. 45(7) (Online). DOI: 10.1016/j.semerg.2019.02.010
- Plante, L. (2017). Westport. Connecticut: Praeger Publishers.
- Weisz, C.B., (2017). La representación social como categoría teórica y estrategia metodológica. *Rev. CES Psicol.*, 10(1), 99-108

Prevalencia de hipertensión arterial en alumnos de ingeniería automotriz de la Universidad del Valle de Puebla.

Sánchez Vera Yessenia, Cruz Rodríguez Paulina y Viveros Sánchez Yolanda Sinaí
Nutrición

RESUMEN

La hipertensión arterial se refiere a la medición de la fuerza que se aplica contra las paredes arteriales, a la vez que el corazón bombea la sangre al cuerpo, la cual deriva de una enfermedad cardiovascular, los factores de riesgo de dicha patología se deben a una dieta con alto contenido de grasas y un exceso de sal, acompañado de poca actividad física y consumo de alcohol y tabaco. (Campos, Barrera, Pedroza, Medina y Barquera, 2018) En México esta enfermedad se presenta en el noveno lugar de las primeras causas de muerte y el riesgo a presentar hipertensión arterial, aumenta con la edad. Por lo anterior el objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de hipertensión arterial y factores de riesgos como; alimentación con alto contenido de grasas saturadas, actividad física, consumo de alcohol y tabaco, en alumnos de ingeniería automotriz de la Universidad Del Valle De Puebla. Para ello se diseñó un estudio no experimental y transversal en la cual dicha población participó voluntariamente. Los sujetos respondieron encuestas relacionadas a las variables de estudio, además de que se realizó un historial de la presión arterial de cada uno de ellos durante el lapso de diez días. En el estudio participaron 49 individuos, se encontró que el 36% de los participantes presentaron hipertensión arterial grado I y II, el 25% en pre hipertensión, además de que el 59% de ellos no realizaban actividad física, el 8.16% de la población reflejó un alto consumo de tabaco y el 12.4% un alto consumo de alcohol.

Se identificaron factores de riesgo para desarrollar hipertensión arterial en la población estudiada.

Palabras claves

Hipertensión arterial (HTA), Milímetros de mercurio (mmHg), Presión arterial (PA), Presión arterial sistólica (PAS) y Presión arterial diastólica (PAD).

INTRODUCCIÓN

La sangre en el cuerpo circula a través de los vasos sanguíneos por la acción de bombeo del corazón, lo cual provoca que se ejerza fuerza contra las paredes de las arterias, a lo cual se le denomina tensión arterial. Cuanto más alta es la tensión arterial mayor esfuerzo de bombeo realiza el corazón. La hipertensión es un trastorno de los vasos sanguíneos, en el cual existe una tensión alta constante que ocasiona daños importantes en la función correcta de los vasos sanguíneos con consecuencias generales como hipertrofia, insuficiencia cardíaca o infarto al miocardio (Organización Mundial de la Salud, 2019). La hipertensión arterial (HTA, por su abreviatura en español) es una enfermedad crónica como resultado de diversos factores como, genéticos, ingesta excesiva de sodio y grasas saturadas, edad avanzada, tabaquismo, inactividad física o sedentarismo; esta enfermedad ha afectado principalmente a ciudades en desarrollo y urbanización, representa la principal causa de muerte (Legetic, Medici, Hernández, Alleyne y Hennis, 2017).

La clasificación para la hipertensión se realiza de la siguiente forma, el individuo debe presentar una presión arterial mayor a 140/90 milímetros de mercurio (mmHg), es decir, con una presión arterial sistólica (PAS) de 140 - 159 mmHg y una presión arterial diastólica (PAD) de 90 - 99 mmHg (Viera y Hawes, 2016). No obstante, la tensión arterial, se clasifica en: normal, elevada grado 1 y por último en grado 2, en condiciones de reposo, como se muestra en la tabla 1 (Gijón et al., 2018).

Tabla 1. Clasificación de presión arterial (Gijón et al., 2018).

Categoría	Valor presión Sistólica (mmHg)	Valor presión Diastólica (mmHg)
Normal	<120	<80
Elevada	120 a 129	80 a 89
Grado 1	130 a 139	80 a 89
Grado 2	≥ 140	≥ 90

En el año 2010, a nivel mundial la hipertensión arterial, fue diagnosticada en 40% de los adultos, por otro lado, durante el 2012, se diagnosticó con hipertensión al 31.5% de los adultos mexicanos de 20 años o más. La estimación del diagnóstico anual está aproximado a 450 000 casos nuevos en México, esta cifra podría duplicarse si se considera que hasta 47.3% de las personas con hipertensión desconocen que padecen esta enfermedad. (Campos et al., 2018). En los resultados emitidos por Encuesta Nacional de Salud y Nutrición mejor conocida por sus siglas ENSANUT (2016), mostró que uno de cada cuatro mexicanos padece hipertensión arterial, el 25.5%, con una inclinación mayor en relación al sexo, en mujeres con un 26.1% y hombres con un 24.9%.

En el año 2010, a nivel mundial la hipertensión arterial, fue diagnosticada en 40% de los adultos, por otro lado, durante el 2012, se diagnosticó con hipertensión al 31.5% de los adultos mexicanos de 20 años o más. La estimación del diagnóstico anual

está aproximado a 450 000 casos nuevos en México, esta cifra podría duplicarse si se considera que hasta 47.3% de las personas con hipertensión desconocen que padecen esta enfermedad. (Campos et al., 2018). En los resultados emitidos por Encuesta Nacional de Salud y Nutrición mejor conocida por sus siglas ENSANUT (2016), mostró que uno de cada cuatro mexicanos padece hipertensión arterial, el 25.5%, con una inclinación mayor en relación al sexo, en mujeres con un 26.1% y hombres con un 24.9%.

Otro aspecto muy importante es que la HTA se encuentra entre las primeras nueve causas de muerte en México, durante los últimos seis años, se muestra un incremento en la tasa de mortalidad del 29.9%; en el 2015 la HTA fue la enfermedad crónica responsable de 18.1% del total de muertes y como el principal factor de riesgo de muertes prevenibles. (Campos et al., 2018). Por lo anterior, se entiende que una vida prolongada en la población mexicana es poco probable, pues la elevada frecuencia de los factores de riesgo determina el incremento de la prevalencia de esta enfermedad y sus complicaciones (Secretaría de Salud, 2015). Por lo anterior, se busca destacar las cifras actuales de esta patología en la población además enfatizar los factores de riesgo, generar conciencia en la población y evitar que estas cifras aumenten, con el tiempo esta enfermedad acumula y genera fallas en el cuerpo de manera irreversible. Se sostiene que una gran parte de población presenta problemas con la tensión arterial.

En relación a los aspectos nutricionales, la enfermedad, puede ser controlada con recomendaciones relacionadas con la reducción de ingesta de sal y alimentos con alto contenido de grasas saturadas, aumentar el consumo de frutas y verduras, como también, la importancia de no realizar ayunos prolongados y de preferencia, llevar a cabo cinco comidas al día. (OMS, 2018). Lo anterior hace referencia a una dieta correcta, la cual satisface al organismo en tres grandes aspectos: *biológico*, con energía para cumplir sus necesidades fisiológicas;

psicológico que involucra a todos los sentidos, proporcionado una buena satisfacción sensorial y *sociales*, relacionada al tipo de alimentación referente a su entorno. La alimentación debe cumplir con ciertos criterios; *completa*, que contenga carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales; suficiente, la cantidad de alimento que el individuo consume para cubrir las necesidades nutrimentales, manteniendo un peso saludable; *equilibrada*, con una distribución de 50-70 % de hidratos de carbono, de 10 a 15 % de proteína y con un 20 a 30% de lípidos; *inocua*, la comida debe estar exenta de microorganismos patógenos y tóxicos que perjudiquen a la salud; *variada* que incluya diferentes alimentos y platillos de comida, para lo cual se recomienda el consumo de alimentos de temporada y de costos accesibles; y finalmente *adecuada*, los alimentos deben ser idóneos para las condiciones fisiológicas del individuo por ejemplo edad, sexo, actividad física y estado de salud en el que se encuentre, así como su cultura, economía y lugar geográfico (Esquivel, Martínez y Martínez, 2018). El control de la hipertensión está relacionado con la alimentación, así como con la regulación de la actividad física en la rutina cotidiana, el consumo de tabaco y alcohol, a través de la promoción de la salud.

OBJETIVO GENERAL

Demostrar la prevalencia de Hipertensión Arterial en alumnos de ingeniería automotriz de la Universidad del Valle de Puebla mediante el análisis de hábitos alimenticios, consumo de alcohol, tabaco y actividad física.

METODOLOGÍA

Se diseñó una investigación cuantitativa de tipo no experimental, ya que no se intervino en las variables, con un diseño trasversal pues, estas variables se relacionan con hábitos que han desarrollado a lo

largo de su vida hasta la presente investigación. Se recabaron distintos datos de individuos seleccionados de la población de jóvenes de ingeniería automotriz de la Universidad del Valle de Puebla, mediante un muestreo de tipo aleatorio estratificado, para el estudio de una subpoblación o extracto de la población total. El total de la población del área, incluyendo todos los semestres activos, corresponde a 220 alumnos. De la cual, se extrajo una subpoblación de 58 sujetos para el estudio. A estos 58 individuos, posteriormente, se les explicó en lo que consistía la investigación y el tipo de información que deberían proporcionar. Al aceptar participar de forma voluntaria, firmaron una carta de consentimiento informativo la cual indica que todos sus datos serán confidenciales, entre otros aspectos. Se les aplicaron encuestas y se realizó la medición de la presión arterial diariamente durante dos semanas, de lunes a viernes, programando la toma a la misma hora para que no hubiese variaciones en los valores.

Las variables de esta investigación fueron la calidad alimentaria, para lo cual se utilizó como instrumento de recolección de datos una tabla de frecuencia del consumo de alimentos con grasas saturadas y como apoyo, un recordatorio de 24 horas auto-administrado que permitió conocer de manera retrospectiva los hábitos de alimentación.

En la tabla de frecuencia de consumo, se mostró un listado de alimentos que contienen grasas saturadas en relación a los siete días de la semana, en dicha tabla, los participantes indicaron con una “x” que días de la semana consumían los alimentos enlistados. Se realizó una prueba piloto con la finalidad de obtener resultados confiables y medibles, que permitieran una valoración nutrimental correcta. Por lo que se empleó una escala de tipo Likert, definida por Matas (2018) como un instrumento de medición de las percepciones y actitudes, en el cual el encuestado debe indicar si está de acuerdo o en desacuerdo sobre la información, afirmación, ítem o reactivo, realizado a través de una escala ordenada; donde se agregó el valor de uno (1)

a cada alimento de la lista para clasificar el consumo individual, en un número impar de opciones y se etiquetó a uno de los extremos como negativo y otro positivo, a la vez de una etiqueta neutral en medio de la escala.

Sin embargo, al realizar la sumatoria, los valores resultaban muy altos y no se lograba la clasificación adecuada. Por lo anterior, se decidió incluir el gramaje de lípidos de cada alimento enlistado, tomando como base de datos lo presentado por el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes (SMAE, 2014); los cuales van de 0.5 a 12.5 gramos; de acuerdo al gramaje que cada alimento contenía, se clasificaron en tres categorías a los cuales se les agregó un valor (puntaje), de 0.5 a 4 gramos de lípidos se les designó el valor de 1 punto, de 4 a 8 gramos el valor de 2 puntos y finalmente de 8 a 12.5 gramos en valor de 3 puntos como se muestra en la tabla 2.

Tabla 2. Relación de puntaje para el contenido en lípidos de alimentos (Elaboración propia).

Gramos (g) de lípidos	Valor en puntos
0.5 - 4	1
4-8	2
8-12.5	3

Lo anterior permitió realizar una clasificación adecuada con la escala de Linkert (tabla 3), para el tipo de alimentación realizada por los participantes y así saber si el individuo lleva una alimentación **muy buena** con un puntaje de 0 a 79 puntos, buena con 80 a 159 puntos, **regular** con 160 a 239 puntos, **mala** de 240 a 319 puntos y finalmente se clasificaría como una alimentación **muy mala** si el individuo obtenía de 320 a 399 puntos.

Tabla 3. Clasificación de la alimentación en escala de Likert (Elaboración propia).

Tipos de alimentación relacionada al consumo de grasas	
Categoría	Puntaje
Muy buena	0-79
Buena	80-159
Regular	160-239
Mala	240-319
Muy mala	320-399

Para conocer si las tablas de consumo de alimentos presentaban datos reales y verídicos, se solicitó a los participantes que indicaran en un recuadro lo que consumieron un día anterior, este cuadro lleva el nombre de recordatorio de 24 horas (R24h), definido por Castel, Serra y Ribas (2015) como un método subjetivo y retrospectivo que requiere una entrevista cara a cara o que puede ser auto-administrado, apoyado en ocasiones por medios digitales o formatos determinados y precisos en el que se indican el número de comidas y bebidas con porciones y hora en la que se consumió, con la finalidad de cuantificar la ingesta de alimentos y bebidas consumidas durante el periodo de 24 horas previas, incluidas todas las ingestas realizadas a lo largo del día.

Al R24h, se le agregó la anotación del número de comidas realizadas, hora, tipo de alimentos y porciones; al conocer lo que los participantes consumieron el día anterior, se pudo confirmar el alto o bajo consumo de alimentos de contenido de grasas saturadas, esta variable no se clasificó ya que solo se utilizó como apoyo para conocer más a fondo la alimentación de sujeto seleccionado y verificar el consumo de grasas saturadas.

El consumo de tabaco se midió con una encuesta basada en la verificación del Cuestionario para la Clasificación de Consumidores de Cigarrillo (C4) para jóvenes (Londoño, Velasco & Pardo, 2017), basado en la dependencia del cigarrillo, el cual fue modificado de acuerdo a las necesidades de la investigación, incluyendo preguntas que proporcionaran respuestas que describieran la forma y cantidad del consumo. A las respuestas de esta sección se les agregó un valor utilizando como herramienta el Ítem para poder clasificar en una escala de tipo Likert, para la clasificación del tipo de consumo en los participantes.

Los valores fueron organizados en un rango de 0 a 18 puntos, dividido en cuatro categorías de consumo, en función de la escala de tipo Likert, en **alto** si la suma de las respuestas iba de 18 a 13 puntos, **moderado** de 12 a 7 puntos, **leve** con 6 a 1 punto y finalmente se caracterizaba como **no consumidor** cuando el valor era 0 puntos (Tabla 4).

Tabla 4. Clasificación del consumo de tabaco (Elaboración propia).

Clasificación del consumo de tabaco (Elaboración propia).	
Categoría	Puntaje
Alto	18-13
Moderado	12-7
Leve	6-1
No consumidores	0

Referente al consumo de alcohol, se valoró con base en el Cuestionario de Identificación de Trastornos debido al Consumo de Alcohol por Riveros, Vera, Gantiva y Torres (2018) el cual busca respuestas basadas en la dependencia de esta sustancia, para conocer la cantidad y frecuencia de consumo se

modificaron las preguntas para obtener datos que apoyaran la investigación, posteriormente, fueron agregados valores a cada respuesta, para clasificar en cuatro categorías la puntuación obtenida, desde 0 hasta el número 4, para identificar si el consumo era **alto**, **moderado**, **ligero** o si era **no consumidor**, estas clasificaciones se realizaron conociendo las sumas de las respuestas seleccionadas, si el total era de 0, se valoraba como no consumidor, de 1 a 6 se catalogaría dentro de un consumo ligero, de 7 a 14 como moderado y finalmente un consumo alto si el valor total era de 15 a 22.

Para la toma de presión arterial se utilizó como base el estudio MAPA (Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial) donde al menos entre el 70-85 % de tomas son correctas, se obtienen los promedios de las mediciones para evitar el diagnóstico falso-positivo. La medición en este estudio de la presión arterial, se realizó diariamente durante un periodo de 10 días consecutivos, los valores fueron registrados en tablas, indicando días de registro y el valor de medición de la presión, obtenidos con un baumanómetro electrónico digital de marca CITIZEN®. Los valores obtenidos durante el periodo de mediciones fueron organizados y sumados por semana (1 y 2), para el cálculo de la media estadística de la presión arterial de cada individuo. Se realizó una clasificación conforme las indicaciones de la *American Heart Association* (2017), en la que se indican cinco clasificaciones; **hipotensión** como >80 mmHg/ >60 mmHg (PAS/PAD). Si los valores corresponden a 120/80 mmHg (PAS/PAD) es **normal**. La **pre-hipertensión** se confirma si los valores oscilan entre 120-129/<80 mmHg (PAS/PAD). La clasificación incluye dos tipos más de hipertensión, las cuales se subdividen en **grado I y II**. Por lo tanto, **grado I** se categoriza cuando los valores de la tensión arterial oscilan entre 130-139/80-89 mmHg. Finalmente, el **grado II** es cuando se presenta el valor de la PAS mayor o igual a 140 mmHg y PAD mayor o igual a 90 mmHg (tabla 5).

Categorías	Valores presión sistólica (PAS) en mmHg	Valores Presión Diastólica (PAD) en mmHg
Hipotensión	>80	>60
Normal	120	80
Prehipertensión	120-129	<80
Hipertensión grado 1	130-139	80-89
Hipertensión grado 2	≥140	≥90

Tabla 5. Clasificación de la presión arterial (AHA, 2017).

Para la valoración de la actividad física, se realizó la descripción de la rutina diaria de los participantes en la investigación. Se les fue indicado que debían escribir cada actividad sencilla que hiciera, incluida una explicación de la realización de actividades como caminata, además del tiempo o si practicaba algún deporte con objetivos específicos, se analizó para así saber qué tipo de actividad física realizaba la persona; la valoración está fundamentada en la clasificación de Coeficientes de Actividad Física de Krause (Mahan & Raymond, 2017), que indica que la actividad física puede denominarse como; *sedentarismo* que va de 1 a 1.39, se utilizó como promedio de 1.2; esta categoría incluye actividades como leer, ver televisión, caminar menos de 30 minutos, entre otras que donde se realice lo básico para una persona promedio. En la categoría de *poco activo* se indica un rango de 1.4 a 1.59 y se utilizó 1.5, aquí se incluyen actividades como trabajo en oficina, estudiantes (abogado, médico, conductor) con 8 horas de sueño, 12 horas de estar sentado o parado, 3 horas de actividades como lavar, pingpong, una hora de actividad moderada como tenis, bailar, aerobics o cardio. En lo que refiere a *activo* con un rango de 1.6 a 1.89 y se utilizó el promedio de 1.75, esta categoría contiene actividades como, trabajar en industria eléctrica, carpintería, construcción no pesada, pescadores, entre otras. Finalmente, *muy activo* con un rango de 1.9 a 2.5 y se aplicó el promedio de 2.2, aquí se engloban actividades como deporte de tiempo completo, bailarinas, trabajadores de campo sin apoyo de maquinaria, soldados, herreros y mineros.

RESULTADOS

En el estudio se incluyeron 49 sujetos con la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión. Con un promedio de edad ± 22.5 años de los cuales 3 fueron mujeres y 46 hombres. En promedio la población presento una tensión arterial clasificada como hipertensa de ambos grados. En la figura 1 se muestra la distribución de la población de acuerdo a su presión arterial, se puede observar el 36 % de hipertensos (sección de H1 y H2), 25 % de pre-hipertensos (Sección Pre-H), 14 % presión normal y por otro lado el 25% de hipotensos. (Figura 1).

Figura 1. Grafica de clasificación de prevalencia de hipertensión grado I y II de acuerdo a la toma de presión arterial en la población del estudio (Elaboración propia).

Los resultados relacionados con la alimentación mostraron un consumo de alimentos con alto contenido de grasas saturadas, 32 sujetos se clasificaron con una muy buena alimentación, 16 con buena y solo un individuo con una calidad de alimentación regular, en las categorías de mala y muy mala no se encontró ningún individuo. No obstante, se logró identificar en el recordatorio de 24 horas que los participantes

practicaban ayunos prologados, mala distribución de alimentos, comidas rápidas y consumo de azúcares simples como caramelos y chicles, lo cual enfatiza un impedimento para lograr cubrir las necesidades nutricias adecuadas, relacionado con la energía necesaria para las actividades que realizaban (figura 2).

Figura 2. Grafica de la distribución de la población por la calidad alimenticia de acuerdo al consumo de grasas saturadas (Elaboración propia).

En la actividad física no se obtuvieron buenos resultados, ya que 29 sujetos de la población son sedentarios, nueve poco activos, 11 son activos y ninguno pudo clasificarse en la categoría de muy activo, véase figura 3.

Figura 3. Grafica de la distribución de la población por actividad física.

En relación al consumo de alcohol, 6 sujetos se clasificaron en la categoría de alto consumo, 23 en moderado, 9 en leve y 11 en no consume; por otro lado, en el consumo de tabaco se encontraron 4 individuos en la categoría de consumo alto, 20 en moderado, 2 en leve y 23 en no consume, como se muestra en la figura 4.

Figura 4. Grafica de la distribución de la población por consumo de alcohol y tabaco.

CONCLUSIÓN

Con base en los resultados obtenidos, se observó que la población estudiada, es decir los estudiantes, en su mayoría presentan valores de tensión arterial clasificados como Hipertensión y factores de riesgo, como consumo de alcohol, tabaco, sedentarismo y alimentación basada en el alto consumo de grasas saturadas, los cuales favorecen el desarrollo de hipertensión arterial. No obstante, es necesario realizar un estudio MAPA complementario con un seguimiento médico, para establecer un diagnóstico contundente. Es importante destacar que, durante el estudio se pudo manifestar el síndrome de bata blanca, es decir, que los valores de la presión arterial hayan

aumentado al ver o saber que el personal del área de salud les estaría realizando evaluaciones médicas y tomando la presión continuamente. De esta forma, siempre se brindó confianza a todos los participantes del estudio para contrarrestar los efectos de dicho síndrome.

Sin embargo, existen datos clínicos que muestran valores hipertensivos durante la toma de presión, un porcentaje de la población presentó historia familiar relacionados con problemas de presión arterial, lo cual, muestra que los resultados obtenidos presentan una correlación con los antecedentes y los hábitos de vida, ya que se presentan factores que están asociados con esta patología.

La prevalencia de hipertensión corresponde al 36% de la población lo que coincide con otros estudios epidemiológicos realizados. (Campos-Nonato et al., 2013; ENSANUT, 2016; Instituto Mexicano del Seguro Social, 2017).

Por otra parte, la población se caracteriza por una poco activa y por el consumo de alcohol y tabaco moderado, en su mayoría. Además de que se presentan problemas en la alimentación por la falta de una alimentación correcta, que debe ser completa, suficiente, equilibrada, inocua, variada y adecuada. La mayoría consume alimentos fuera de casa y en cantidades erróneas para cumplir dichos criterios.

Detectar estos factores a tiempo es fundamental para la prevención de la hipertensión arterial, debido a que se podrán modificar los hábitos y así el sujeto será orientado hacia el tratamiento adecuado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Campos, I., Hernández, L., Pedroza-Tobías, A., Medina, C. & Barquera, S. (2018). Hipertensión arterial en adultos mexicanos: Prevalencia, diagnóstico y tipo de tratamiento. ENSANUT MC 2016. Salud pública de México. Vol. 60 (3). 234-233 consultado de: <http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=0272cec1-c87c-4bfb-9a6e-e950348f8b79%40pdc-v-sessmgr02>
- Castell, G., Majem, L., Barba, L. (2015) ¿Qué y cuánto comemos? El método Recuerdo de 24 horas. Revista Española de nutrición comunicaría. Consultado de: http://www.renc.es/imagenes/auxiliar/files/NUTR.%20COMUN.%20SUPL.%201-2015_Recuerdo%2024%20h.pdf
- Gijón, T., Gorostidi, M., Camafort, M., Abad, M., Martín, E., Morales, F., Vinyoles, E... y Segura, J. (2018) Documento de la Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial (SEH-LELHA) sobre las guías ACC/AHA 2017 de hipertensión arterial. Hipertensión Riesgo Vascular. Consultado de: <https://doi.org/10.1016/j.hipert.2018.04.001>
- Legetic, B., Medici, A., Hernández, M., Alleyne, G., & Hennis, A. (2017). Las dimensiones económicas de las enfermedades no transmisibles en América Latina y el Caribe. Tercera edición. Consultado de: <http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/33994/9789275319055-spa.pdf?sequence=1>
- Londoño, C., Velasco, M. & Pardo, C. (2017). Validación del cuestionario de clasificación de fumadores c4 en américa latina. Recuperado de: <https://ojs.haaj.org/index.php/haaj/article/view/365>
- Mahan, K.L. & Raymond, J. (2017). Krause: Dietoterapia. Ed. 14. España. ELSEVIER
- Matas, A. (2018). Diseño del formato de escalas tipo Likert: un estado de la cuestión. Revista

electrónica de investigación educativa, 20 (1),38-47. Consultado de: <https://doi.org/10.24320/redie.2018.20.1.1347>

Organización Mundial de la Salud. (2019). Hipertensión. Consultado de: <https://www.who.int/topics/hypertension/es/?fbclid=IwAR3uD7dvsrgFrWlvuWk9uAEGetV0qCjm9gQ5fFjJWLuai5n7E73fRNTamTY>.

Programa de acción: Enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial. Primera edición. México D.F.

Riveros, F., Vera, L., Gantiva, C., y Torres, L. (2018). Adaptación del Cuestionario para Identificación de Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol (AUDIT) en universitarios colombianos. Consultado de: [http://www.aepcp.net/arc/Revista%20de%20Psicopatologia%20y%20Psicologia%20Clinica_2018_23\(3\)_Parte8.pdf](http://www.aepcp.net/arc/Revista%20de%20Psicopatologia%20y%20Psicologia%20Clinica_2018_23(3)_Parte8.pdf)

Secretaria de salud. (2015). Informe sobre la salud de los mexicanos 2015: Diagnóstico general de la salud poblacional. México, D.F.

Viera, A.J. & Hawes, E.M. (2016). Management of mild hypertension in adults. *BMJ* 2016; 355 doi: <https://doi.org/10.1136/bmj.i5719>

Esquivel, R.I, Martínez, S.M. & Martínez, J. L. (2018). Nutrición y Salud. Manual Moderno, Ciudad de México. [Ebook] Recuperado de: <https://books.google.es/>

El maridaje adecuado, para la armonía de sabores entre el vino y el manchamanteles; presentación tradicional a una de vanguardia.

Guzmán Cid Arturo Casildo, Limón Martínez Yonni,
García Pastor Ernesto Iván y Alba Iglesias Ilse Marlene
Gastronomía

RESUMEN

La presente investigación, de corte cualitativo, describe la búsqueda del maridaje adecuado, para obtener una armonía de sabores entre el vino y el denominado “*manchamanteles*” con su nueva presentación de vanguardia, debido a que en el Estado de Puebla se nota representativa reticencia en el consumo de vinos mexicanos con sus platillos tradicionales. Se desea, por lo tanto, identificar desde el punto de vista de chefs expertos, especializados, el sustento de dicha problemática.

Con ayuda del software CATMA, se realizó el análisis de contenido para interpretar los datos recopilados para lograr el objetivo. Una vez seleccionado los vinos que pueden maridar el manchamanteles, con el propósito de conocer la preferencia de alumnos de Sexto Semestre de la Carrera de Gastronomía en la Universidad del Valle de Puebla, Campus Puebla; se encuestaron a 23 personas, las cuales forman una población homogénea ya que sus conocimientos son básicos sobre maridaje y cocina mexicana, evaluaron el maridaje idóneo de acuerdo con las tres opciones mostradas. Una vez analizado los datos recogidos, se organizó y clasificaron según su origen, sexo, estado de procedencia, para determinar si alguno de estos factores influye en la selección del vino.

A partir de lo indicado por los expertos y los encuestados, se conformó el mejor maridaje de los vinos mexicanos en relación al manchamanteles.

Palabras clave: manchamanteles maridaje, vanguardia, gastronomía.

INTRODUCCIÓN

Si se tuviera que describir la gastronomía mexicana con tres ingredientes estos serían maíz, chile y frijol, esta es la trinidad de la cocina mexicana, pocos son los platillos mexicanos que no llevan alguno de estos tres ingredientes esto debido a la preservación de las raíces prehispánicas, ligadas a productos gastronómicos como el maíz, chile, frijol, chocolate, tamales, frutas propias de la región y la inclusión de animales como el guajolote combinados como base de la dieta prehispánica. (Niembro & Téllez, 2012).

El maíz y el chile, son elementos que marcan las características principales de la cocina mexicana. El maíz es la base de la alimentación del mexicano, este es un ingrediente versátil que se puede utilizar en una infinidad de platos, debido a la diversidad cultural y transformaciones locales. El maíz es una de las plantas mayormente domesticadas que ha sido aprovechada ampliamente en la comida mexicana, desde una tortilla hasta un molote, pasando por delicias como los sopes o el atole. El picante es también algo importante en la cocina mexicana, pues si bien no toda la población lo consume abundantemente, es algo que siempre está presente en cualquier cocina, es ese toque que caracteriza a la gastronomía nacional. (Vela, 2019).

En México, existe una diversidad gastronómica muy amplia, sin embargo, se destaca el mole como un plato nacional representativo en sus diferentes versiones. Se caracteriza por ser una salsa elaborada principalmente de chiles y especias, servido con piezas de guajolote, pollo o cerdo. Se estima que la diversificación del mole se ha desarrollado en los últimos 400 años. Los ingredientes incluidos en la mayoría de los moles son, tortilla tostada, chiles, especias o hierbas, frutas o verduras de temporada, semillas y carne originalmente de guajolote, actualmente de pollo o cerdo. Las tonalidades de la salsa parte desde un negro ahumado hasta tonos amarillos claros, de consistencias gruesas o finas (PROFECO, 2013).

El mole representa también la fusión del viejo y nuevo mundo de la Nueva España, con la incorporación de ingredientes y técnicas de cocina de la cultura europea, se complementaron elementos como las semillas de calabaza, almendras y nueces, especias como la canela y ajo; de lo cual se derivaron nombres característicos para estas salsas como “Almendrado” y destaca el “manchamanteles”, para algunos especialistas como el mole principal. (Tiernan, 2019).

Se destaca al “manchamanteles” por su supervivencia a lo largo del tiempo, es el mole mejor documentado desde el siglo XVII, al igual que su receta es la más conservada del resto de este tipo de salsas, conserva su presentación semiconsistente de dulzura y acidez a base de chiles de picor suave. Este mole incorpora en sus ingredientes, mezcla de chiles, principalmente anchos y ajonjolí tostados, tomate, plátano, manzanas, freídos en manteca de cerdo, sin embargo, esta receta ha presentado fluctuaciones y adaptaciones propias de quien la elabora. Lo anterior, muestra que el arraigo del manchamanteles en la cultura mexicana y el porqué de su permanencia en esta, se relaciona con elementos de fondo como las representaciones familiares, del sabor alusivo al hogar; de ahí que el éxito de este platillo por generaciones se base en el sabor familiar que tienen sus ingredientes.

Las regiones centro y sureste de México son las más representativas, de la diversificación de estas salsas, sin embargo, se denomina la cuna de la gastronomía al estado de Puebla, que debido al mestizaje originó una fusión culinaria importante durante la época colonial, principalmente en los conventos se experimentó, elaboró y mejoraron recetas, conservando la esencia indígena, que permitió el desarrollo de la comida barroca, caracterizada con una gran gama de dulces como las tortitas de santa clara, los borrachitos, y los inolvidables camotes, así como también los platillos representativos de Puebla, como por ejemplo los chiles en nogada, los molotes, el chilatole y por supuesto lleno de sabores y aromas en las ollas de barro humeando sus típicos moles poblanos que no puede faltar en las festividades. La ciudad de Puebla está destinada a ser habitada por los españoles que permitirá el florecimiento de las artes y diversas virtudes humanistas. (“Puebla Life”, 2017).

El sabor sobrecargado del mole se debe a los más de veinte ingredientes, característico de la comida barroca. En el estado de Puebla existen diferentes tipos de mole, desde el guaxmole, moles de caderas, el mole poblanos y el característico de mole para festividades en la región de Huejotzingo: el manchamanteles. Moles de sabor dulce y espeso, característico por carne de cerdo preparada con una mezcla de chile ancho, clavo, pimienta, canela, cebolla, tomillo, orégano, ajo y almendra, adicionado con fruta, como el plátano macho y piña (Larousse, 2017). Lo que se destaca de este mole, en comparación con los demás, son aromas y sabores más afrutados, con matices especiados y a la vez picosos, lo que lo convierte en un mole totalmente dulce y condimentado, como se muestra en su receta (tabla 1). Estos son los puntos cruciales que hay que tomar en cuenta para un maridaje adecuado.

Tabla 1. Receta tradicional de manchamanteles

Nombre de la receta:		Manchamanteles					
Numero de porciones:		2 porciones					
Ingredientes			Fotografía				
Cantidad	Unidad	Materia prima					
¼	TZ	Manteca De Cerdo					
2	PZ	Chiles Anchos					
Hierbas de Olor							
	Cditas						
2		Orégano Seco					
¼	Tz	Almendras					
1	Pz	Ajo					
1	Pz	Cebolla					
2	Pz	Jitomates					
1	Pz	Manzana					
1	Pz	Plátano macho					
1	Pz	Pera					
2	Reb.	Piña				Cantidad	Unidad
1	Raja	Canela				50	Gr
2	Pz	Clavo De Olor		200	Gr		
½	Cdita	Nuez Moscada		1	Pz		
	c-n	Pimienta Negra		50	g		
1	LITRO	Caldo De pollo		Flores de cilantro			
100	ml	Aceite vegetal		10	g		
1	Cdita	Mantequilla					
Utensilios							
Cazuela de barro Pala de madera Túrmix Licuadora			Pinzas Bolws Charola chica Cuchara de servicio				
Técnica de preparación							
<ol style="list-style-type: none"> 1. En cazuela de barro colocar la manteca y freír los chiles, reservar y después freír las hierbas de olor en la misma olla, reservar; repetir con las almendras y el jitomate. 2. Añadir todos los ingredientes previamente fritos a la misma cazuela. 3. Verter el caldo de pollo y deje hervir. 4. En una licuadora batir hasta obtener una textura tersa, añadir en la misma la piña, pera, plátano macho y manzana. 5. Colocar el mole en la misma cazuela e incorporar los demás ingredientes dejar hervir. 6. En una charola colocar una rebana de piña y deshidratar a 100°C en el horno. 7. Hervir el camote amarillo y realizar un puré, en un sartén colocar mantequilla y colocar el puré, sazonarlo con especias y reservar. 8. Hervir el pollo con cebolla, ajo y hierbas de olor. Pasado el tiempo, colocar en un sartén aceite y el pollo, hasta dorar y reservar. 9. Servir el pollo con mole, colocar la rodaja de piña, y terminar con el puré de camote, colocar queso, verdolagas y flores. 							

Para adentrarse al maridaje se debe conocer algunos aspectos como la similitud de sabores entre el platillo y el vino, buscando el elemento compartido que permita el equilibrio para su máximo disfrute. El sabor va desde el sutil y delicado a los sabores fuertes y aromáticos, siempre buscando el balance de las intensidades. A esto, se le denomina maridaje, búsqueda de armonía entre la comida y el vino. La armonía a lograr debe seguir unas premisas básicas; la delicadeza se disfruta con delicadeza, vino delicado con platillo delicado; sabores fuertes con sabores aromáticos, es decir, vinos ricos y aromáticos con platillos de sabor fuerte (Ibarra, 2019).

La combinación adecuada de ingredientes y la consideración de aspectos importantes, tiene la finalidad de crear una fusión agradable, es importante recalcar que los chefs también tienen una participación destacada dentro de este maridaje, cuyo objetivo es que, el comensal disfrute más el alimento, generándole nuevas perspectivas u opiniones. Pero, ¿qué sería un maridaje idóneo sin un buen vino? Es importante la intervención de un chef especializado debido a que, con base a sus conocimientos, crea la armonía de sabores y aromas entre alimentos y el vino; el vino, se caracteriza por ofrecer una amplia posibilidad de aromas, colores y sabores; bebida obtenida de la fermentación de la uva o de su mosto (Hernández, 2011). No obstante, no se elabora de cualquier tipo de uva, solo la familia de la *Vitis vinífera*, con una gran variedad de cepas reconocidas, tanto para vinos tintos como blancos; como *Cabernet Sauvignon*, *Merlot*, *Chenin Blanc*, *Chardonnay*, *Zinfandel*, por mencionar algunas. Con estas variedades, se pueden realizar infinidad de vinos, con diferentes aromas, colores, sabores e incluso texturas que favorecen al degustarlos.

En México existían varias familias de uvas, las cuales solo eran para consumo fresco, no fue hasta el siglo XVI cuando se comenzó a producir la *vitis*, debido a que los españoles, en su necesidad de consumir

vino —pues era una de las bebidas más emblemáticas para ellos, utilizado en las celebraciones eucarísticas y para acompañar sus alimentos— trajeron a estas tierras la técnica para elaborarlo. Obviamente, las primeras producciones no eran comparables con las del viejo mundo en calidad, sin embargo, el viñedo de la Nueva España se fue extendiendo desde la capital del virreinato hasta las regiones septentrionales, Baja California y Sonora; se menciona que los viñedos de la región de Puebla (Huejotzingo y Tehuacán) eran reconocidos por el Virrey. Las particulares condiciones climáticas del país han permitido la adaptación de la *Vitis vinífera* (Ibídem).

Hoy en día, el consumo del vino en México no es muy representativo con respecto al nivel mundial, tal vez a la diversidad de bebidas con alcohol que existen en el país como el mezcal, la cerveza, el tequila, el aguardiente, entre otros; los cuales son parte de la cultura mexicana y en la mayoría de las ocasiones están presentes en los eventos sociales y en las tradiciones o, quizás también tiene que ver con el paladar de los mexicanos, esto se refleja gráficamente en el consumo *per cápita* que es de 700 ml anuales, lo cual está por debajo de la media a nivel mundial. (Arévalo, 2016).

Por lo tanto, México tiene una problemática en cuanto al consumo de vino, el consumo *per cápita*, como se mencionó de manera precedente, es relativamente bajo comparado con el consumo en otros países como Argentina o Italia. Además de que el poco vino que se consume en México, en su mayoría es importado. Son consumidos 7.8 millones de cajas en el país de las cuales el 70% es de vino de importación y el 30% producto nacional, dejando el consumo *per cápita* de 940 mililitros por año (Pallares, 2018).

La cultura mexicana destaca por el consumo de bebidas como el refresco, que se emplean para el acompañamiento de los alimentos, por lo que la percepción sensorial de la población respecto al vino es desagradable, principalmente a los vinos secos y

ácidos, por lo que se orienta mejor hacia el aroma y sabor de vinos semidulces. Las expresiones faciales concuerdan con la manifestación verbal de placer con vinos semidulces espumosos al maridaje de alimentos, ya que se asemeja al sabor del refresco (Henández,2011). El paladar de los mexicanos está enfocado a los sabores dulces burbujeantes. Lo anterior, es una guía para encontrar el maridaje perfecto con el manchamanteles, incluir vinos dulces y espumosos. A continuación, se presentan varias opciones para el maridaje del manchamanteles.

El clima templado de Querétaro le permite ser una zona donde las variedades de uva de ciclo corto obtienen un alto contenido en azúcares en detrimento de la acidez. En la región de la población de Ezequiel Montes de parajes semidesérticos y clima agradable, se encuentra la casa productora *La Redonda*, con una historia de más de 35 años como vitivinicultores y una gran tradición vitivinícola, aquí los vinos han sido concebidos con un sello original de alta calidad y cepas adaptadas a esta tierra, ubicada cerca de los 2,000

metros sobre el nivel del mar (msnm), el equivalente a 20 grados de latitud sur, que coloca a esta región queretana en un área similar a la mediterránea; la cual permite a viñedos “La redonda”, brindar productos que pueden compararse con los vinos italianos y franceses (Barragán, 2019). En la página web oficial de la casa productora se menciona que tiene sus orígenes con la llegada de *Don Vittorio Giaginto Perencin* en la década de los años cuarenta, en búsqueda de climas semejantes al mediterráneo, comenzando con el viñedo en el año de 1972 que lo convierte en el viñedo más antiguo de Querétaro (Senties, 2013). Las características del vino se presentan a continuación en una tabla que enfatiza la casa productora, cepa, región, porcentaje alcohólico, color, sabor, olor y sugerencia de maridajes (tabla 2). La primera opción, que es un vino proveniente de Querétaro llamado “La redonda”, el cual representa, por su descripción, una opción para maridar, debido a su carácter frutal, principalmente por su alto contenido de azúcar y acidez; lo que puede equilibrar el picor y complementar el dulzor del manchamanteles.

Tabla 2. Características y elementos del vino “La redonda” (Elaboración propia).

Nombre del vino:	La Redonda		
Casa productora:	La Redonda		
País:	México	Región:	Querétaro
Cepa:	Chenin Chardonnay Trebiano	Añada:	2017
Vol. Alcohólico %:	12.5%	Precio:	\$250.00
Vista:	Color:	Amarillo paja, destellos verdes	
	Capa:	Media baja	
	Densidad:	Media baja	
Olfato:	Frutal, manzana, pera, ligeramente cítrico, con notas amieladas y anisadas		
Gusto:	Frutal, franco, refrescante. Buen equilibrio en taninos y acidez, dulce.		
Maridajes:	<input type="checkbox"/> Mole manchamanteles <input type="checkbox"/> Chile en nogada <input type="checkbox"/> Postres		
Observaciones:	<input type="checkbox"/> 12 meses de añejamiento en botella <input type="checkbox"/> Trivarietal		

Por otra parte, la segunda opción que se propone es *V Casa Madero* en Parras Coahuila. El estado de Coahuila se encuentra al norte de México, teniendo un clima caluroso y con cambios bruscos de temperatura, que resulta en un clima seco semicálido, de temperatura media anual de 18° C a 22°C (Secretaría de Turismo, 2014). Las principales Regiones de cultivo son las Parras, Arteaga y Saltillo. *La Casa Madero* se encuentra en la región de Parras, a ocho kilómetros de la ciudad, famosa por sus vinos y frutas, cabe mencionar que es la primera bodega de vinos en fundarse en Latinoamérica, en el año 1597, por Lorenzo García (Repositorio, 2012). Dentro de su línea de vinos se encuentran vinos tintos, blancos y espumosos, los cuales van muy acorde al paladar mexicano comúnmente orientado a dos sabores: el dulce y el picante. El vino *V Casa Madero* se representa en la siguiente tabla (tabla 3). La segunda, el *V Casa Madero* en Parras Coahuila. Este vino rosado tiene las propiedades organolépticas que proporcionan aromas,

principalmente, afrutados, con matices amielados, tiene un cuerpo ideal para soportar algunos picantes y un poco de grasa. Al tener estas características se realizará un maridaje por afinidad, combinando los aromas frutales de ambos.

Y, por último, la tercera opción es *Santo Tomas Merlot*, vino proveniente del Valle de Guadalupe, Baja California (tabla 4). Los viñedos de Baja California, están ubicado en la región sur de la línea fronteriza que se extiende, desde Mexicali hasta Ensenada, es una zona templada, denominada la franja del vino, situada entre los 30 y 50 grados de latitud norte y cuyas propiedades climáticas se comparan con el clima mediterráneo, con inviernos húmedos y veranos secos y templados, eso permite obtener cosechas de máxima calidad (Repositorio, 2012).

Baja California cuenta con 410 hectáreas de viñedos, las cuales produce uvas tintas como Nebbiolo, y Chardonnay, merlot, Cabernet Sauvignon. La región

Tabla 3. Ficha técnica del vino “V Casa Madero”.

Nombre del vino:	V Casa Madero			
Casa productora:	Casa Madero			
País:	México	Región:	Parras, Coahuila	
Cepa:	Cabernet Sauvignon	Añada:	2017	
Vol. Alcohólico %:	12.5 %	Precio:	\$ 289.00	
Vista:	Color:	Durazno, destellos rosados, limpio y brillante		
	Capa:	Baja		
	Densidad:	Baja		
Olfato:	Frutal, frutos como guayaba, toronja, durazno, melón, al final matices amielados			
Gusto:	Totalmente frutal, seco, es franco y herbal.			
Maridajes:	<input type="checkbox"/> Cangrejo <input type="checkbox"/> Calamares <input type="checkbox"/> Filete al chipotle <input type="checkbox"/> Postres como Fresas flameadas			
Observaciones:	<input type="checkbox"/> Servir a temperatura 6 a 8°C			

vitícola más importante de Baja California la forman los Valles de Guadalupe, San Vicente, San Antonio de las Minas, Santo Tomas y Ojos Negros (Secretaría de Protección al Ambiente, 2016).

Específicamente hablando del Valle de Guadalupe, ubicado cerca de las costas, debido a la confluencia de las aguas cálidas del pacífico en el sur y las templadas en el norte generan una brisa marina hacia estos viñedos, ayuda a enfriar por las noches, de esta manera refresca a las uvas, lo cual da como resultado un diferencial térmico de 18° C, esto permite que la vid se estrese por el calor de las tardes y refresque en las noches haciendo de este un vino con características más complejas (Milenio, 2018).

La tercera opción es *Santo Tomas Merlot*, vino proveniente del Valle de Guadalupe, Baja California. La altitud también es un factor principal en este vino, pues proporciona una buena acidez y cantidad de azúcar, debido a que mientras más altura exista, la disminución de la temperatura será mayor, dando como resultado a que maduren más lenta la uva y así conserve mejor sus características. Convirtiéndolo en un vino con gran cantidad de aromas, sabores, una buena acidez y cuerpo, de carácter totalmente frutal, destacándolo como buena opción de manchamanteles, al ser un maridaje por afinidad debido a sus similitudes de aromas y equilibrando los sabores picantes con el cuerpo que contiene el vino.

Tabla 4. Ficha técnica de vino Santo Tomas Merlot.

Nombre del vino:	Santo Tomas Merlot			
Casa productora:	Santo Tomas			
País:	México	Región:	Baja California	
Cepa:	Merlot	Añada:	2017	
Vol. Alcohólico %:	13.7%	Precio:	\$201	
Vista:	Color:	Rojo picota con destellos violáceos. Limpio y brillante.		
	Capa:	Media		
	Densidad:	Media alta		
Olfato:	Frutal, frutas como frutos rojos maduros, herbal como mentol. Aromas terciarios a madera verde			
Gusto:	Frutal, grosella, Jamaica, Frutos rojos maduros con taninos elevados y aterciopelados, buena acidez. Pirasinoso			
Maridajes:	<input type="checkbox"/> Carnes blancas <input type="checkbox"/> Picadillo <input type="checkbox"/> Cochinita pibil <input type="checkbox"/> Tacos de guisado <input type="checkbox"/> Salpicón de carne <input type="checkbox"/> Moles			
Observaciones:	<input type="checkbox"/> 15 meses en bodega de roble francés.			

Es muy común que en México se reserve el vino para situaciones o eventos muy especiales: una boda, una cena de graduación o en épocas navideñas; son durante las “contadas situaciones”, en las que la mayoría de los mexicanos consideran que es importante beber una copa de vino, probablemente, esto también esté relacionado con la percepción al respecto de acompañarlo con determinados platillos, tales como pastas, estofados, cortes de carne; lo que origina la idea de elitismo, europeizante, de privilegio de cierta clase social y, por tanto, el pensar en maridar un vino con mole, chile en nogada o antojitos suena como a desagradable “vulgaridad”. Y aquí radica la importancia de la investigación, en reivindicar el maridaje de un platillo mexicano como el mole manchamanteles, con un vino nacional, cambiar la percepción de la sociedad mexicana al respecto del consumo del vino. Por ello, surge la necesidad de identificar el vino adecuado para maridarlo con el mole manchamanteles, con base a investigaciones previas, el conocimiento y recomendación de expertos, se pretende encontrar un vino para ubicar el casamiento perfecto por medio de la aplicación de una encuesta que arroje datos representativos.

METODOLOGÍA

Este trabajo se realizó bajo el enfoque cualitativo y de tipo fenomenológico, puesto que se tomará únicamente en cuenta el punto de vista de los conocedores y especialistas del tema en cuanto al significado del manchamanteles y los vinos como sugerencia para maridar correctamente con este platillo. La herramienta utilizada fue la entrevista a profundidad. El universo se limitó a la población de chefs especialistas de la Universidad del Valle de Puebla, Campus Puebla, con especialidad en enología, cocina mexicana y cocina de vanguardia, capaces de aportar ideas y opiniones objetivas sobre el trabajo de campo que se llevó a cabo.

El tipo de muestra fue por conveniencia, debido a que se solicitó la participación voluntaria de personas con especialidad dentro del rubro de la enología y maridaje, cocina de vanguardia y cocina mexicana (cocina poblana, específicamente), con el propósito de obtener la cantidad de datos relevantes que nutrieran la investigación. Se seleccionaron a los chefs como se explica a continuación:

Enología y maridaje. - se tomó en cuenta la experiencia en cocina, el desarrollo académico y posteriormente por especialidad. Identificando dos candidatos a sommelier; uno con Licenciatura en Gastronomía y asociado con los *sommeliers* en México; otro como chef con experiencia y diplomados en maridaje y enología, perteneciente a la Asociación de *Sommerlies* en México y España. Fue elegido el chef con mayor experiencia en el ámbito mencionado.

Cocina de vanguardia.-fue valorada la experiencia en años y los diversos cursos o diplomados tomados por los chefs. Entonces se consideró al chef dueño de su propio restaurante de autor, con diplomados en cocina de vanguardia y tradicional, cursos en cocina molecular, experiencia de trabajo en diversos países como Birmania, Filipinas, Perú y España. Con esto, identificando para los fines de la investigación, un chef con amplio conocimiento y desempeño en la cocina molecular.

Cocina mexicana contemporánea y cocina indígena.- fue identificado un chef especialista en cocina de vanguardia, restaurante de cocina mexicana y doctorado en investigación. Con esto se logró fusionar conocimientos operativos y teóricos.

Con la finalidad de identificar el vino de preferencia para el maridaje del manchamanteles, se realizaron las encuestas dirigidas a alumnos de sexto semestre de la carrera de Gastronomía de dicha institución universitaria. Dichos alumnos tenían conocimientos básicos de maridaje y sobre cocina mexicana, con un rango de edad de 20 a 24 años. Con el objetivo describir el maridaje adecuado, para obtener una armonía de

sabores entre el vino y el manchamanteles, y cambiar la presentación tradicional a una de vanguardia.

Según la Universidad Autónoma de Madrid, el análisis textual comprende y desarrolla la capacidad y aptitud de formulación temática, en que argumentación, o evaluación personalizada del texto —entendiendo ésta definición el análisis textual— es segmentar el sentido del texto, el real significado que se quiere dar a entender mediante un estudio a profundidad (UAM, 2017). Las categorías de análisis seleccionadas son el maridaje, la vanguardia y el manchamanteles. Así, se conectó directamente con los especialistas que se seleccionaron, englobando los tres elementos de estudio de la investigación, que posteriormente con ayuda del software en línea www.catma.de este software CATMA, funciona como apoyo para el análisis de contenido y obtener una tabla de frecuencia de datos precisos sobre la importancia de una palabra para los informantes, el cual identifica que palabra se repite con mayor frecuencia, lo que significa que la mayoría de los entrevistados concuerdan en ciertos aspectos. Se realizó el análisis de contenido y de esta forma plasmar gráficamente. Los resultados fueron formulados en categorías de análisis como se detalla a continuación:

Manchamanteles: En virtud de que es un mole poco estudiado, base primordial de la investigación.

Maridaje: Es la combinación entre dos alimentos o bebidas, que estas se complementan para el deguste de una comida, en este caso se escogió el vino mexicano y el manchamanteles.

El maridaje con vino y comida tradicional de México es poco común, debido a sus características organolépticas de la cocina mexicana lo dificulta para maridarlo con un vino, pero no lo hace imposible, así que en esta investigación se incluye esta categoría debido a que se buscara el maridaje perfecto para uno de los platillos complicados en sabor y aromas.

Vanguardia: Tiene un significado subjetivo para cada persona, pero en términos generales es una tendencia nueva en la gastronomía, donde se busca transformar completamente un platillo tradicional a uno con apariencia llamativa. La complejidad de este concepto en la cocina mexicana es grande, debido a que la mayoría de las recetas tradicionales son rígidas, es decir si se le añade algún ingrediente, está ya no podrá llamarse receta original, porque pierde la esencia del platillo.

Los vinos explicados al inicio de la investigación, sugeridos de acuerdo a los ingredientes del manchamanteles.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos en relación a las tablas de frecuencias (tabla 4), se identificó el compromiso de los entrevistados con la cocina; así como el vino cobra un papel importante al maridar. El platillo del manchamanteles, es el concepto relacionado con la importancia de la vanguardia, tomando el lugar de importancia en la frecuencia de palabras. Se observó que los ingredientes son muy importantes al momento del maridaje de ahí que la frecuencia de estas palabras es similar. La cocina mexicana incluye el manchamanteles, catalogado como un mole tradicional, a partir de lo cual estas sean las palabras que ocupan los siguientes lugares en la frecuencia de palabras.

Tabla 4. Tabla de resultados de frecuencias (Elaboración propia).

Palabra Clave	Frecuencia
Cocina	47
Vino	42
Vanguardia	29
Manchamanteles	29
Platillo	29
Sabores	26
Poblana	20
Ingredientes	17
Maridaje	16
Mexicana	14
Mole	12
Tradicional	12

El análisis de las palabras clave, mediante gráficas de contexto permitió describir el maridaje adecuado, para obtener una armonía de sabores entre el vino y el manchamanteles y cambiar la presentación tradicional a una de vanguardia. En la siguiente figura 1, se presenta una gráfica de contexto 1, dónde el chef destaca que existe la apertura para modificar la receta del manchamanteles, que no es necesario apegarse completamente a una receta, este mole está abierto a un cambio o mejor dicho a una transformación, lo que coincide con lo expuesto por Tiernan (2014).

Figura 1. Gráfica de contexto 1 para la palabra clave manchamanteles.

En la figura 2, de la gráfica de contexto 2, se observa que la opinión del chef especializado sobre la cocina de vanguardia es efímera, es decir, puede estar abierta a la interpretación de la gente. La cocina de vanguardia puede considerarse desde un emplatado con tendencia minimalista hasta la cocina tecno-emocional, entonces, el concepto “Cocina de vanguardia” no es tan cerrado como se podría pensar.

Figura 2. Gráfica de contexto 2, de la palabra clave Vanguardia.

El conocimiento, a grandes rasgos, del vino ideal para maridar con un manchamanteles, corresponde a un vino dulce o espumoso. En la figura 3, de la gráfica de contexto 3, se describe que un vino dulce o espumoso podría representar una buena opción para el maridaje de manchamanteles, por lo anterior la elección para el maridaje las opciones de Casa Madero Rosado y La Redonda espumoso como opciones.

Figura 3. Gráfico de contexto 3, de la palabra clave “vino”.

En las encuestas realizadas a los alumnos del sexto semestre de gastronomía con una media de edad de 21 años, se les proporcionó una guía de para selección de tres vinos con diferencias muy marcadas, seleccionados por sus características descritas con anterioridad. El vino *La Redonda* resulto el más elegido por los encuestados con un total de 51 puntos, en segundo lugar, el vino *Casa Madero* con 48 puntos y en tercer puesto el vino tinto *Santo Tomás* con 39 puntos. En general los encuestados con edades cercanas a la media de 21 años seleccionaron *La Redonda*; y los que tienen una edad lejana de la media, eligieron *Santo Tomás* como el vino indicado para el maridaje con el mole manchamanteles, esto muestra que la edad es un factor que influye en la selección de vinos para maridaje.

Los participantes hombres a los que se les aplicó la encuesta tuvieron respuestas más equilibradas en cuanto a la selección de vino, los resultados fueron descendentes con diferencia de dos puntos entre cada vino siguiendo con la tendencia de *La Redonda* en primer lugar y *Santo Tomás* en tercero. Por otro lado, los resultados de las encuestadas femeninas fueron muy parcializadas a los vinos *La Redonda* y *Casa Madero* que obtuvieron 27 y 26 puntos respectivamente, dejando rezagado al vino *Santo Tomás* con 19 puntos. Los encuestados en su mayoría son originarios del estado de Puebla.

Las encuestas indican que *La redonda* y *Casa Madero* empataron en la selección de los encuestados poblanos con 26 puntos; mientras que, los participantes que provienen de otros estados tuvieron resultados más dispersos, pero aun así siguiendo la misma tendencia. En general al 47.82% de las personas votaron el vino *La Redonda*, en segundo lugar, *Casa Madero* con 30.43% de los encuestados, mientras que en tercer lugar solo el 21.3% de los participantes eligieron al vino *Santo Tomás* como el indicado para casar con el manchamanteles.

CONCLUSIÓN

Se encontró el maridaje perfecto para el mole manchamanteles, mediante entrevistas con expertos, en relación a la investigación realizada de la receta del *manchamanteles* como las características organolépticas de los vinos mexicanos, que complementaran y tuvieran un equilibrio de sabores y de aromas. Fue complementado y comprobado por encuestas contestadas por los alumnos de la Universidad del Valle de Puebla.

El propósito de esta investigación fue encontrar el maridaje perfecto entre el manchamanteles con una presentación de vanguardia y los vinos mexicanos, pero ocurrieron dos situaciones, la teoría dice que el vino *Casa Madero*, contiene en su mayoría, los aspectos organolépticos para realizar un maridaje idóneo; sin embargo, a través de las encuestas realizadas a los alumnos de sexto semestre, se demostró que el vino *La redonda* obtuvo más votos, se cree que esto se debe a la presencia de burbujas y el sabor dulce que contiene, que asemeja el sabor y textura a un refresco, como lo había señalada Hernández (2011). El paladar mexicano está acostumbrado a maridar sus alimentos con bebidas carbonatadas, lo cual no significa que todos los alimentos nacionales mariden con todos los vinos espumosos, sino que la memoria gustativa del mexicano lo hace regresar a la burbuja y a los azúcares. Y la segunda situación es que, al no poder modificar los ingredientes de la receta tradicional, se optó por cambiar solo la presentación del platillo, se conservaron todos los ingredientes y el procedimiento, lo único que cambió fue la presentación, logrando así una vanguardia en una receta tradicional sin que pierda su esencia.

Es importante el fomento del consumo de vino nacional con platillos mexicanos, mediante este tipo de estudios, ya que a través de las investigaciones, se demuestra que es posible maridar cualquier platillo,

tomando en cuenta sus cualidades, tanto del plato —receta, ingredientes, procedimiento, aroma, sabor, textura, vista— como del vino —*terroir*, clima, altitud, región, temperatura, enólogo, bodega, cepa, uva, añada, volumen alcohólico— para crear un casamiento conveniente con amplia satisfacción al paladar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arévalo, J.M. (2016) Las culturas del vino. Del cultivo y la producción a la sociabilidad en el beber. En Fournier, D. & Ávila, R. (2016) Modos de beber. Guadalajara, Jalisco: Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad de Guadalajara. Recuperado de: http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/ppperiod/esthom/pdfs/31_Modos_de_beber.pdf#page=133
- Barragán, S. (2019). Buen viaje diario turístico. Recuperado de: https://www.revistabuenviaje.com/conocemexico/destinos/queretaro/vinos_queretanos/vinos_queretanos.php
- Hernández, C., Mendoza, T.D. & Conde, E.M. (2011). La cultura de los vinos en el turismo. TURyDES. 4(11), pp. 14-16. Recuperado de: <http://www.eumed.net/rev/turydes/11/vtp.html>
- Ibarra, C. (2018). Maridar la búsqueda de la armonía entre comidas y el vino. Los Sabores de México y el Mundo [versión electrónica]. Recuperado de: <https://lossaboresdemexico.com/maridar-la-busqueda-de-la-armonia-entre-la-comida-y-el-vino/>
- Larousse Cocina (2017) Manchamanteles. Diccionario Gastronómico [Online]. Recuperado de: https://laroussecocina.mx/palabra/?s=manchamanteles&post_type=palabra&vista=diccionario
- Milenio[MILENIO] (2018, noviembre, 9). Baja California en boca de todos... Una experiencia Vitivinícola. [Archivo de video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=qhu9ZAOVq_c
- PROFECO (2013) Alimentos mexicanos empaquetados envasados, y enlatados. Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/100471/RC439_Lab_Prof_Alimentos_Mexicanos.pdf
- Puebla Life (2017, 18 de julio). Gastronomía de la ciudad de Puebla. Revista Puebla Life. Recuperado de: <https://www.pueblalife.com.mx/gourmet/gastronomia-de-la-ciudad-de-puebla/>
- Senties, K. (2013, 12 de septiembre). Viñedos La Redonda. Revista Saborearte, El placer de vivir consentido. Recuperado de: <http://www.saborearte.com.mx/vinedos-la-redonda/>
- Tiernan, A. (2014) It stains the tablecloth: the persistence and evolution of manchamanteles. [Tesis Maestría] University of Delaware. Recuperado de: http://udspace.udel.edu/bitstream/handle/19716/15713/2014_Alexander_Tiernan_MA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Universidad Autónoma de Madrid (2017). Análisis textual, Resúmenes de Psicolingüística. Recuperado de: www.docsity.com/es/la-analisis-textual/3304220/

3 sur No. 5759 , Colonia El Cerrito,
C.P. 72440. Puebla, Pue., México
www.uvp.mx |